

Cultura, poder y conflicto: un análisis
crítico de Eagleton y Foucault

Culture, Power and Conflict: A Critical
Analysis of Eagleton and Foucault

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo aborda un análisis comparativo entre *La idea de cultura* de Terry Eagleton y *Vigilar y castigar* de Michel Foucault. A partir de una lectura crítica y personal, se examinan las tensiones entre cultura y naturaleza, la carga política del concepto de cultura y los conflictos culturales entendidos como guerras políticas. El estudio se detiene en la dialéctica entre universalismo y pluralismo, así como en la crisis cultural contemporánea. En paralelo, se analiza la genealogía del poder en Foucault, desde el suplicio hasta el panóptico, mostrando cómo las prácticas de vigilancia y castigo configuran cuerpos dóciles y reproducen una falsa conciencia. El ensayo pone en diálogo ambas perspectivas para subrayar el papel de la cultura y del poder como dispositivos de dominación y resistencia en las sociedades modernas.

Palabras clave: Cultura, poder, conflicto cultural, política, Eagleton, Foucault, estudios culturales.

Abstract: This work offers a comparative analysis of Terry Eagleton's *The Idea of Culture* and Michel Foucault's *Discipline and Punish*. Through a critical and personal approach, it examines the tensions between culture and nature, the political dimension of the concept of culture, and cultural conflicts understood as political wars. The study highlights the dialectic between universalism and pluralism, as well as the cultural crisis of modernity. In parallel, it explores Foucault's genealogy of power, from torture to the panopticon, showing how surveillance and punishment shape docile bodies and reproduce false consciousness. The essay brings both perspectives into dialogue to underline the role of culture and power as mechanisms of domination and resistance in modern societies.

Keywords: Culture, Power, Cultural conflict, Politics, Eagleton, Foucault, Cultural studies.

Contenido

Introducción	4
1. Análisis/ La idea de Cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales 6	
2. Transición	19
3. Análisis/ Vigilar y Castigar	22
4. Discusión final y conclusiones	37
Bibliografía	40

Introducción

Mis intereses para elegir la asignatura de Estudios Culturales son varios. Esto giran desde el entorno académico hasta el ámbito más personal. Relativo a lo académico, mis motivaciones han sido poder complementar mi formación también desde una perspectiva cultural, la cual creo que tiene también, y he podido comprobar, con la antropología y la filosofía. Lo cierto es que mis conocimientos en la materia son muy humildes, por lo que se agradece que sea una introducción. Con todo, a pesar de estar en una introducción a los estudios culturales, esto ha hecho que se me presenten una serie de ideas o líneas de investigación desde una perspectiva diferente a la filosófica. Una perspectiva más relacionada con la práctica, ya que lamentablemente se tiene a encasillar a la filosofía en teoría pura y dura. De igual modo, existen unos intereses políticos, no en el sentido ideológico, sino en el sentido académico de este. Por ejemplo, hay una asignatura que también quería cursar en este máster: Teología Política, la cual prometía bastante. Esta por la cuestión teológica y la política. Sin embargo, no puede configurar el máster según mis intereses y esta asignatura. La asignatura de estudios culturales, al ser la lectura de Eagleton, así como la de Foucault, con fuertes tintes políticos, han sido de mi agrado.

Por otro lado, los intereses personales creo que están estrechamente relacionados con los académicos, ya que como bien decía el profesor de esta asignatura, en última instancia, todo es personal. El máster se nos da la posibilidad de configurarlo a nuestro criterio, luego es personal. La lectura obligatoria, aunque sea la misma para todos, seguro que ninguno hace el mismo análisis de esta. Es decir, todos vamos a volcar en lo que hagamos cierta predisposición, es casi imposible lograr una objetividad absoluta en algo. Ergo, mis intereses personales son basados en mi deseo por clarificar un poco lo que es la cultura, de qué tratan los estudios culturales, poder aportar algo al resto de las asignaturas desde esta perspectiva y, quien sabe, en un futuro, seguir profundizando en algo tan complejo como la cultura.

Sin más dilación pasaré a explicar cómo he procedido para la elaboración del análisis de mis lecturas. Primeramente, me he dedicado a una lectura de la obra de Eagleton. Esto me ha servido de una primera toma de contacto, para saber a lo que me

iba a enfrentar, ya que desconocía bastante la dirección que tomaría este autor y su obra, pues eran desconocidos para mí. Tras una primera impresión, he procedido a una segunda lectura, la cual ha sido más detallada y me ha servido de guía para ir, simultáneamente, elaborando el análisis del libro. El análisis del libro, como es obvio, no he podido abarcar todo lo que Eagleton dice y me ha resultado relevante, sino que he tenido que verme obligado a discriminar bastante material. Por ejemplo, me gustaría haber hecho más énfasis en lo político, pero no quería despreciar la perspectiva filosófica que se le podía dar a la lectura. Así que he ido comentado a rasgos generales lo que considero más importante de la obra de Eagleton, pero también no he querido que sea algo neutral, ni lo he pretendido, sino que he intentado posicionarme en cada comentario o reflexión con la mayor parcialidad posible y argumentando, conforme a mis capacidades, mi humilde opinión. Con este tipo de análisis he pretendido dar una visión de los temas secundarios que trata el libro y de la idea principal, al mismo tiempo que hacer una valoración crítica respecto a su lectura.

La segunda lectura, *Vigilar y Castigar*, los intereses de elegirla han sido muy personales. De hecho, no lo dude ni un momento. He leído otras obras de Foucault; *Las Palabras y las Cosas* y *La Arqueología del Saber* son alguna de ellas. Con todo, no había leído esta obra nunca, aunque sí es cierto que es la que más me han recomendado docentes relativas a este autor, pero nunca ha caído en mis manos, ni me decidí por adquirirla. Con esto quiero decir que tenía algo pendiente con este autor. Además, no me decidí a leerla antes porque las otras dos no me dejaron muy buen sabor, pues me resultaron increíblemente complejas. Puede que por la edad tan temprana en que las leí y que merezcan una segunda lectura o por otros factores. El caso es que esta experiencia con Foucault me hizo mostrarme reticente con las recomendaciones de otros expertos por su obra aquí analizada.

Con esto quiere decir que la elección de esta obra ha sido un reto personal, aparte de un interés generado por la recomendación pasada de personas referentes. Luego, cuando la vi en la lista, no dude un segundo y me decante por ella. Se encontraban otras muchas que ya había leído y estudiado en más profundidad, pero quería zanjar el asunto de Foucault de una vez y el deseo, aunque me ha costado mucho

más que con otra lectura ya conocida, prevaleció. Mi conclusión es que ha merecido la pena y con creces.

El análisis de esta segunda obra ha sido similar al de la primera. Sin embargo, al ser un lector más conocido para mí, he optado por llevarme la lectura a mi terreno, en muchos casos optando por una interpretación heterodoxa, pero esto ha sido a conciencia. No obstante, esto no quiere decir que no haya argumentado y apoyado mi posición incluso con otros autores. Luego, hay críticas como en la primera lectura, pero considero que existe más interpretación que el análisis que le ha precedido. Con todo, en ambas me he valido de teorías diferentes, la primera creo que más cultural y filosófica; la segunda más política.

1. Análisis/ La idea de Cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales

Desde un primer momento, Eagleton va a dejar clara una de sus ideas principales en su obra; enfrentar los conceptos de cultura de y naturaleza, ya que le resultan una de las tesis más escandalosas que se han realizado relativa a los estudios para la comprensión de la cultura.

Con todo, el autor comenzará con la dificultad en las cuestiones semánticas y etimológicas del propio término cultural, esto considero que es algo ilustrativo. En otras palabras, el análisis lingüístico que hace Eagleton del concepto *cultura* no es lo fundamental, sino algo que usa para ilustrar la complejidad que encierra el mismo término, al mismo tiempo que le servirá para refutar esa equivalencia entre la naturaleza y la cultura, pues, si la cultura es algo natural, ante semejante desarrollo y cambio en lo que ha ido suponiendo la cultura para la especie humana, ¿cómo la entendemos como algo natural? Está claro que no es algo que nos venga dado, sino algo que hemos ido conformando a nuestra imagen y semejanza a razón de nuestro tiempo, o de los intereses de unos y en detrimento de los intereses de otros. Con esto deja claro el autor la carga política que hay dentro del concepto *cultura*, al mismo tiempo que dejará claro lo que supone este término tratado para las dos cuerdas políticas mayoritarias; izquierda y derecha.

«La cultura sugiere una dialéctica entre lo artificial y lo natural, entre lo que hacemos al mundo y lo que el mundo nos hace a nosotros» (Eagleton, 2020:13-14). Tanta es la carga política que percibe el autor en la cultura que ya incluye un término que puede, fácilmente, relacionarse con el marxismo; *dialéctica*. Esa contradicción constante que se nos presenta en las teorías marxistas, de igual modo las notará Eagleton en la cultura, una contradicción entre lo que es natural, entendiendo esto como algo en lo que el hombre no ha participado, y lo natural como algo que propio del planeta, ya sea que nos venga dado desde siempre así, o bien, que va cambiando sin ningún tipo de interferencia humana.

De igual modo, resulta interesante el concepto de trascendencia que Eagleton le aplica a la naturaleza, ya que esto pone de manifiesto la cautela y rigurosidad del autor en lo referente al absolutizar respecto a la separación de naturaleza y cultura, lo cual puede llevar al lector a pensar que está tratando de hacer una distinción de ambos términos totalmente diferentes. Eagleton dotará a la naturaleza de un carácter casi omnipresente, ya que considerará a la cultura un producto de aquella, una causa de esa trascendencia.

Resulta inquietante que el autor afirme que la cultura es algo que se puede transformar, esto considero que es algo que nadie pondría en cuestión. Pero, es más, ¿hay algo que no se pueda transformar por medio de la manipulación humana? ¿Acaso la naturaleza no se puede transformar? El ordenador con el que estoy haciendo el presente trabajo es fruto de esa manipulación de la naturaleza, luego, es natural, pero también artificial. Mi propia identidad, ¿no está acaso en una constante transformación? ¿Acaso soy el mismo que hace quince años?

Está claro que en el texto nos encontramos con un esencialismo a la hora de afrontar Eagleton el concepto de cultura. De igual modo, el problema del dualismo es algo latente, como se ha podido apreciar en lo relativo a la dialéctica, ya que esta dialéctica la aplicará el autor incluso a cuestiones antropológicas, pues siguiendo en la línea del pensamiento del autor, se dirá que la cultura puede ponernos en perspectiva de, al entenderla como el proceso que trata de la autorrealización, un contraste entre razón y pasión, o la voluntad y el deseo. Como si el ser humano estuviera dividido en este sentido. Este esencialismo que plantea el autor se puede entender y entrever en las

diferentes afirmaciones que hace de la cultura. Una de ellas es entender la cultura no solo como algo que se solapa con la historia o la cultura, sino con una característica teológica. Esto es, cuanto menos, algo cuestionable, pues el autor no define claramente lo que entiende por teología, y si se puede entender, con base a su concepto de teología, que la cultura tenga un componente teológico.

La teología, que se puede entender como la disciplina que relativa al estudio de Dios y la relación que este tiene con el mundo, la podemos definir como la expresión intelectual de la religión. Esta se ocupa de la existencia y la naturaleza de Dios, llegando a abarcar la relación que mantiene la humanidad con la divinidad. Pero, si nos vamos atenemos a la teología propiamente cristiana, no es otra cosa que la sistematización clara y racional de la fe por medio de la lógica (Deiros, 2006).

De esta manera, si aclaramos un poco lo que viene a ser la teología, se podría entender como una escuela de pensamiento filosófico, como una «ciencia», un método de estudio específico, o la simple racionalización de la fe, pero en ningún caso como algo cultural. Parece ser que, en este punto, Eagleton no delimita muy bien lo que viene a ser la diferencia de la teología con la religión, o la antropología cultural, aspectos con unos matices bastante diferentes.

Seguidamente, Eagleton vuelve a hacer énfasis en lo que el subtítulo de su obra nos remite, esa mirada política a los conflictos culturales. Este subtítulo, ya nos dice, antes de comenzar la lectura, que el autor considera que los conflictos entre las diferentes civilizaciones o estratos sociales son, en una parte, conflictos culturales, los cuales hay que abordar políticamente, pues es la política la que usará la cultura como una herramienta de dominación, de cohesión social: «Son los intereses políticos los que gobiernan a los culturales, y al hacerlo, definen un modelo particular de cultura» (Eagleton, 2020: 22). Con todo, la cultura no será algo que meramente esté al servicio de la política como herramienta de dominación, sino que, siguiendo el autor fiel a su dialéctica, planteará esa doble de función; la de la cultura como producto social subversivo hacia la propia política. Aquí entramos de lleno en la esfera política, pues, más adelante, el autor jugará con dos términos homónimos, en el sentido de Cultura con mayúscula y cultura con minúscula, ya que el juego de estos dos términos con la consecuente distinción de ambos en esa simple inicial mayúscula encerrará un contenido político omniabarcante en toda la obra.

Intentando desarrollar el amplísimo campo de los modelos culturales, Eagleton se extiende ampliamente en la comparativa de la civilización y la cultura. Por una parte, entendiendo ambos términos como sinónimos, por otra parte, como crítica de un concepto hacia otro de manera recíproca; lo que viene siendo la vuelta a la dialéctica de contrarios. Esto quiero decir que la cultura ha desempeñado el papel de crítico de las sociedades civilizadas, entendiéndolas como desarrolladas en lo referente a cuestiones tecnológicas, científicas e intelectuales en todas sus formas, pues las sociedades capitalistas, se han visto enajenadas desde la crítica marxista y cultural. Pero, curiosamente, la civilización también ha representado el papel de crítico contra la cultura, considerando la civilización como el resultado de proceso evolutivo de la cultura. En palabras de Eagleton, la cultura sería un término que describiría a los grupos salvajes, en cambio, la civilización es la consecuencia lógica del progreso.

Un aspecto clave en la obra de Eagleton, considero que la cantidad de matices que abarca la cultura. Uno de estos matices sobresaliente bajo mi punto de vista, es el de la cultura de la tortura. Esto resulta relevante porque, a la vez que pone en evidencia la objetividad del autor, ya que expone lo bueno de la cultura, pero también las sombras de esta, es crucial porque nos revela cualidades intrínsecas de cualquier cultura. Y al hilo de esta última expresión: «cualquier cultura», se puede desprender lo referente al pluralismo cultural en contra posición con el universalismo cultural. Una vez más, el autor hace alarde de una destreza intelectual con la que consigue aplicar el método dialéctico, pues hay una lucha entre el universalismo cultural y el pluralismo; el cual entiendo que se puede entender como el término tan de moda de multiculturalismo.

Pero Eagleton va mucho más allá en lo relativo a la dialéctica, pues no se quedará en la mera confrontación del pluralismo y el universalismo cultural, sino que se introducirá en ambas ideas para desentrañar las contradicciones que existen en ambas. Con esto, pone de manifiesto la heterogeneidad de la cultura, esto quiere decir que no existe una cultura original por completo, sino que todas están influenciadas unas por otras, de ahí creo que se puede desprender las similitudes que el autor hace con la religión y la cultura. Es muy espinoso hallar el origen y la «pureza». Con esto también pretende hacer ver que, aunque existan culturas que, de manera racional, la amplia mayoría condene, ninguna cultura es en su totalidad perniciosa, pues no podría preservar ninguna

sociedad con una cultura de esta naturaleza. Pero también se desprende de este argumento que existen unos puntos en común a todas culturas; la cultura de la educación, la cultura de la religión, de la moral, etcétera, aunque la educación, la moral, la religión etcétera sean diferentes en todas.

A lo largo del texto, Eagleton parecerá que se pierde en un inconmensurable número de definiciones, ya sea del concepto *cultura* o sobre la *idea* que de este se hayan ido gestando. Con todo, con esto pondrá de manifiesto la dificultad que existe a la hora, no solo ya de definir lo que es la cultura, sino de juzgar qué es cultural o qué no lo es, cuál es la limitación de la cultura, dónde está la frontera de esta, o hasta qué punto es política y no cultura. Dato interesante es la afirmación que plantea sobre el lenguaje y sobre si este es cultural o no, sobre todo en los tiempos actuales que estamos, donde se hace tanto énfasis en cuestiones lingüísticas, dotando al lenguaje de un poder cultural y político y no como algo independiente de ambos y como un mero medio de transmisión de información.

Se entiende al lenguaje como algo machista, como algo que excluye e invisibiliza a unas minorías, como algo que modifica en cierta manera las condiciones materiales de estas personas a las que no se les suele dar nombre. No obstante, lo que propone Eagleton nos da una perspectiva más interesante y nos presenta al lenguaje como algo más neutros e imparcial, como un producto que se conforma de manera casual. Esto considero que se puede entender de esta manera en la tesis que propone el autor, basándose en los hechos de que se puede dar en distintas culturas el uso de un mismo lenguaje. Una prueba de ello es España y Bolivia, Colombia, Perú, Nicaragua o incluso Estados Unidos. Todos ellos usan la lengua castellana, pero tiene culturas totalmente diferentes.

De igual manera, sería interesante no perderse en la semántica como lo hace Eagleton y contemplar los términos de cultura desde la perspectiva de Wittgenstein, el cual ve en el lenguaje un juego, donde Eagleton peca en exceso, pues no contempla que el significado de los términos, como dirá nuestro pensador austriaco en sus *Investigaciones Filosóficas*, que el significado viene determinado por el uso que se hace de estas. «El tejido que contiene en sí tanto las acciones como el lenguaje es lo que Wittgenstein denominó juego del lenguaje. La palabra dolor sirve como ejemplo de

cómo aprendemos el uso de un concepto: no mediante definiciones, sino siendo testigos en sucesivas ocasiones de cómo los demás lo usan» (González, 2015: 138). En otras palabras, es una tarea imposible encontrar el significado de un concepto tan abstracto como el de cultura de una forma tan genérica, sino que lo correcto, a mi parecer, sería, primero determinar un tiempo concreto, un lugar específico y un grupo social en particular para desentrañar, con base a eso, todo el argumento que se quiera.

De esta forma, y a muy a pesar de la forma, Eagleton plantea la cultura como la forma de vivir de un grupo, es decir, los valores, creencias, o, incluso, siguiendo al antropólogo Tylor, las leyes o los hábitos de una sociedad concreta. Con esto, parece que nuestro autor no se posiciona en ningún sentido del término y que solo hace una exposición de los distintos sentidos que se le pueden dar, para de esta manera, poner de manifiesto la peligrosidad de dejar el término en el universalismo o estrechar en exceso la misma definición de mismo. El limitar la definición del término a unas características particulares como el arte, la formación intelectual, etcétera hará que incremente la diferencia social entre clases. Esto es algo sumamente interesante, ya que aquí notamos esas connotaciones políticas del término o como la cultura ha servido y sigue sirviendo como herramienta política a la hora de dominar la subjetividad colectiva de un pueblo.

La crisis cultural que plantea Eagleton también resultará relevante para todo el texto, ya que planteará que esta crisis es algo inherente a la propia cultura. Con todo, se podría decir que sería preciso definir lo que entiende por crisis, ya que una cosa es el cambio constante de las culturas hacia un progreso, con la consecuente pérdida de lo que resulta en un lastre para el progreso social o la crisis como término cargado de connotaciones negativas. Puede que se refiera a cómo la política usa en las distintas épocas históricas la cultura como condición de posibilidad para los actos más beligerantes, adscribiendo a la cultura un sinnúmero de clichés como el patriotismo o el nacionalismo más excluyente y soberbio, donde se torna una pérdida total de diálogo y la carencia de la tolerancia al diferente, profesando una superioridad innata.

Ahora bien, en lo referente a lo que plantea Eagleton sobre que la cultura no el poder unificador que tiene la religión, de la metafísica o la política, cabe decir que depende de lo que esté entendiendo por cultura, así como del momento histórica que estemos hablando, como de la sociedad a la que nos refiramos. Puesto que podemos

entender la cultura como: «El bote al que nos agarramos para no hundirnos en el abismo de la inseguridad que nos rodea. La cultura no es un entretenimiento, es salvación» (Suances, 2006: 333). Primeramente, porque la metafísica, la religión o la política pueden ser todas entendidas como hijas de la cultura. Segundo, porque los emigrantes, cuando se encuentran en otro lugar distinto al suyo de origen, hay algo que los hermana con los de su misma cultura. Luego, la cultura no es la panacea, pero sí es algo con un poder unificador notable. ¿O caso la pandemia ha sido igual para todas las culturas?

También resulta bastante cuestionable que el autor afirme que Occidente es el único de tiempo y tranquilidad, cuando el tiempo y la tranquilidad es algo que brilla por su ausencia en los países del «primer mundo» como España. ¿Qué tiempo tiene un trabajador asalariado que esté siendo explotado por el capitalismo más salvaje en Occidente, trabajando doce horas, con un contrato de media jornada y con deudas que no podrá saldar en vida? ¿Qué tranquilidad tiene una persona que sabe no tendrá estabilidad en su trabajo, que, con cada reforma laboral, su hogar, el sustento suyo y de su familia, penden de un hilo? ¿No sería más apropiado decir que, como en todos los sitios, las clases pudientes en Occidente tienen tiempo y tranquilidad a costa de la miseria de otros? Luego, esto no es algo cultural, sino meramente político, que afecta a lo cultural, por supuesto, pero no es algo propio de una cultura, sino del sistema capitalista en el que estamos inmersos, y, en concreto, en esta fase del capitalismo imperialista.

Con todo lo que hemos hablado, mucho se está dilatando la cuestión de los conflictos culturales, o, como lo llama Eagleton, las guerras culturales. Respecto a esto, nuestro autor que estos conflictos culturales tienen un alto componente político, hasta el punto de interpretar estos choques culturales como guerras políticas. En otras palabras, para Eagleton, las guerras culturales son guerras políticas que se sirven de la cultura para sus propósitos.

Asimismo, nos podemos encontrar en el texto alguna que otra contradicción, puesto que llegaremos a un punto donde se concebirá la idea de cultura como algo inferior a la emoción; es decir, la idea de cultura estaría supeditada a una emoción, un sentimiento o algo parecido. Ahora bien, si esto es así, ¿por qué Eagleton analiza la *idea* de cultura y no la cultura como *emoción*? Resulta algo incongruente escribir todo un libro sobre la

idea de cultura, para, en el mismo libro, afirmar que la idea es absorbida por la emoción. Por otra parte, esto pone de manifiesto la concepción idealista o metafísica que tiene el autor de la cultura, ya que la entiende, de manera general, como algo sustentado en una emoción. Con esto, obvia los elementos materiales y que, a pesar de yo no sentirme identificado con la cultura española, cristiana, apostólica y romana, soy un producto de ella. He nacido en ella, tengo unos padres y unos abuelos que han sido educados en ella y, por muy crítico que sea y por mucho que reniegue de mi cultura, seguirá siendo mi cultura. Es más, aunque me fuse a vivir a otro lugar, con una cultura distinta, siempre quedaría alguna reminiscencia de esta.

Por otro lado, parece ser que Eagleton estigmatiza cualquier intento de universalización de la cultura. El simple hecho de querer extender una cultura de forma universal hace que valore que esto es algo pernicioso. Sin embargo, existen elementos comunes a todas las sociedades, como ya se ha visto anteriormente y el propio Eagleton ha expuesto. En todas las culturas hay pobreza, hay desigualdad, hay opresión, en todas las culturas enfermamos, nos morimos y nacemos. Esto quiere decir que existen elementos, los cuales pueden ser condición de posibilidad, para extender una «cultura» al resto de sociedades sin pretender disolver la identidad propia de las mismas. De lo que se trata es ejercitar la capacidad reflexiva, crítica y racional de valorar las prácticas culturales en todas sus formas. Algo así como ha hecho el postmodernismo, que se ha convertido en una herramienta que pone en cuestión y en evidencia ciertas prácticas culturales basadas en creencias. Con esto no quiero decir que el postmodernismo sea la solución, pero sí resaltar un aspecto interesante de este. Pero al asunto de la postmodernidad volveremos más tarde, ya que es algo que está muy presente en el autor.

La concepción de cultura idealista que sostiene el autor se irá dejando ver a lo largo del texto y no solo por lo expuesto ya. Por ejemplo, asentará que una cultura si no se puede fundamentar de manera metafísica, carecerá de base racional para elegirla. Es decir, la elección de una cultura sobre otra sería algo ilógico. Contra esto, es preciso recalcar el concepto de cultura que tiene Eagleton, se puede dar una cultura que prescindiera de cualquier base metafísica y que se goce una base racional sólida para la elección de la esta. De hecho, el mismo marxismo es una ideología en esencia

materialista, la cual desembocó en una cultura socialista encaminada al comunismo con la Rusia de Lenin. Para esto se basó en el análisis concreto de una realidad concreta y no en una moralina religiosa o en cuestiones metafísicas, sino todo lo contrario, confrontó con este tipo de pensamiento.

No menos inquietante es lo que piensa Eagleton de la política, ya que considera a esta con un poder unificador. Esto es cierto en un sentido, pero más cierto es en el aspecto que tiene de dividir a países, clases sociales, amigos incluso a familias. Es decir, la política tiene el poder de atravesar cualquier vínculo potenciador de la convivencia pacífica y romperlo o supeditarlo a los intereses de una ideología. La política no solo enfrenta a diferentes países por cuestiones económicas, sino que, puede provocar una guerra civil, donde no importa si eres cristiano, musulmán o ateo, solo importa la cuerda política a la que te suscribas. Luego, que la política tiene el poder de unificar, es algo muy relativo. En consecuencia, se desprende la aseveración de que la política es más flexible que la cultura, pero la historia nos dice lo contrario. La cultura no suele tener tanto interés en extenderse a otras culturas y suprimirlas, sino que la política, como bien dice el autor en otra parte del libro, usa la cultura o elementos culturales para tapar sus propios intereses, el caso del colonialismo católico en Latinoamérica puede resultar muy ilustrativo para entender esto.

Uno de los temas que destaca Eagleton es el referente a la identidad. Este lo vinculará con el postmodernismo y como factor clave para entender una de las fuentes de las guerras culturales, ya que a su vez entiende tres fuentes principales de las guerras culturales: la civilidad, identidad y comercio, aunque sumará una más con el nombre de la cultura de la oposición. Con todo, dudo que sea del todo correcto llamar a la oposición cultural una fuente de la guerra cultural o una cultura particular, ya que esta lucha entre contrarios se da en todos los ámbitos de la vida y se dará siempre. Sobre todo, si el autor una vez más intenta ser coherente con lo expuesto anteriormente en su obra en lo relativo a la dialéctica, un mero devenir de contrarios.

Pero, parémonos por un momento en su crítica hacia el postmodernismo. Eagleton dirá que el postmodernismo es una crítica a la cultura. Asimismo, afirmará que el postmodernismo no logra entender dos asuntos fundamentales tales como que todos los asuntos políticos no son culturales y que no todas las diferencias culturales son

políticas. Sin embargo, es él quien dota a la política de una omnipresencia a lo largo de su texto y no tanto el postmodernismo.

Si nos fijamos, por ejemplo, en Lyotard, uno de los mayores pensadores del pensamiento postmoderno, nos aclarará un poco de qué se trata eso de lo que piensa Eagleton que es una mera crítica a la cultura.

Lyotard señala los callejones sin salida y paradojas del pensamiento moderno, sobre todo el filosófico, el cual se había encerrado en metarrelatos orgullosos y pretenciosos que ahora reciben poca credibilidad. Pero también propuso salidas, como la moderación de la actividad filosófica a sus justos límites, denunciando las extralimitaciones de ese pseudo-saber que ha levantado como una máscara la sociedad moderna (Beuchot, 2009: 109).

Como podrá comprobar, mi querido amigo lector, es notable la aportación que hace el postmodernismo a la filosofía en particular y a la cultura en general, ya que más que ser una burda crítica a la cultura, es una herramienta la cual posibilita la emancipación del individuo de vetustas creencias y sistemas de pensamiento dominantes, sobre todo los metarrelatos que intentaban encerrar todo bajo el dominio de cualquier institución. De igual modo, no se trata solo de una crítica, aunque sea una de las facetas del postmodernismo más interesante, sino que fomenta la actividad filosófica verdadera, al cual se había anquilosado por una filosofía tradicionalista al servicio del poder.

Asimismo, el eje central de la crítica postmoderna no es la cultura ni la política, sino los metarrelatos, aunque la política está detrás de estos metarrelatos, eso es evidente, al igual que la cultura, pero eso no quiere decir que la postmodernidad considere que todas las diferencias culturales son políticas o que todos los asuntos políticos son culturales, sino más epistémicos.

La Condición Postmoderna, postula que la legitimación que los grandes relatos siempre han producido está hoy en crisis, más aún, ha sido devorada, aniquilada, es decir, ya no hay metarelatos legitimadores. Los relatos míticos y religiosos legitimaban la época premoderna. El justificacionismo moderno estableció la legitimación con base en el discurso racional, al tiempo que obligó a ese mismo discurso a sostener una trascendentalidad justificadora que lo mantenía amarrado a la época premoderna, pero que, a su vez, legitimaba la actitud totalizadora de la razón (Rocha, 2014: 72).

Está claro que lo que hace esa condición postmoderna de la que habla Eagleton no es ignorar las diferentes parcelas que ocupan la cultura y la política, sino que criticar

como una entra en el ámbito de la otra sin permiso, a hurtadillas y cómo usa el conocimiento imperante de la época para legitimar unas creencias, la cuales, está claro que repercuten en la cultura, ya que, como bien deja claro Eagleton, es muy difícil delimitar donde empieza y acaba la cultura, qué es cultural y qué no. Los relatos míticos, los cuales no es que dotarán de identidad al individuo, sino que daban sentido a la cosmovisión general del mundo. ahora bien, estos metarrelatos míticos no son solo religiosos, sino que se pone de manifiesto cómo, incluso la ciencia, llega a tener una fundamentación narrativa, lejos de lo que se creía, y no solo la cultura o la religión.

Los «metarelatos» a que se refiere La Condición Postmoderna, son aquellos que han marcado la modernidad: emancipación progresiva de la razón y de la libertad, emancipación progresiva o catastrófica del trabajo (fuente de valor alienado en el capitalismo), enriquecimiento de toda la humanidad a través del progreso de la tecnociencia capitalista, e incluso se cuenta al cristianismo dentro de la modernidad (opuesto por lo tanto al clasicismo antiguo) salvación de las creaturas por medio de la conversión de las almas vía el relato crístico del amor mártir (Lyotard, 2008:29).

Es más, si nos preguntamos más específicamente qué son esos metarrelatos, podemos ver con esas explicaciones totalizadoras, absolutas que han ido conformando la sociedad en general y no tanto la cultura. Es más, estos metarrelatos tenían en común ese carácter utópico, ya sea el cielo, la emancipación del hombre gracias al progreso y extensión del capitalismo, el fin de las clases con la consecuente desaparición de la opresión del hombre por el hombre y toda desigualdad, etcétera. Luego, el postmodernismo, por decirlo de una forma burda, no deja títere con cabeza. Creo que es evidente que no es una filosofía que se ocupe de la cultura exclusivamente ni de la política, ello implica que su prisma no es cultural ni político, sino filosófico en el sentido más amplio de la palabra y que lejos de dotar de identidad a las minorías, le da las herramientas oportunas para rechazar la identidad que tenían y poder construirse a su gusto. Todo esto cuestionable, criticable, pero un poco lejos de la crítica Eagleton.

Ya hemos mencionado que el tema de la naturaleza vinculado a la cultura es algo que Eagleton trabaja en su obra de manera notable, a la par que rigurosa y espectacular. Hace un análisis minucioso en pocas páginas de la relación que tienen ambos términos y la complejidad de esta relación, una relación más que tan íntima como difícil cuando intentamos desentrañar si la cultura y la naturaleza son conceptos antagónicos. No obstante, me gustaría resaltar que, a título personal, creo que es el tema que mejor

abordar el autor, ya que lo resuelve de manera asombrosa, con un equilibrio en sus inferencias y argumentos magistrales.

Dicho esto, dentro de lo amplio que es el tema de la naturaleza, la cultura y su relación, considero de especial relevancia el concepto de la muerte y la variedad de comprensiones que se tiene de esta en las múltiples culturas. Aunque la muerte parezca ser que no tiene una carga política excesiva, sí que tiene una influencia y repercusión social muy significativas. Afirmo esto porque dependiendo de cómo se entienda la muerte en una cultura en particular, determinará, en mayor o menor medida, su forma de vivir. Si una cultura cree que, por matar a los infieles, tras su muerte, le espera un paraíso, esto, aunque no lo llegue a materializar, marcará notablemente su forma de pensar y el concepto que tenga de otras culturas. De igual modo, ha sucedido con el cristianismo, en su época de mayor calado cultural, cuando tenía el poder de moldear y transformar la cultura, hacía que la mayoría de los creyentes, ante las circunstancias de injusticia permanecieran inmóviles, pues les dotaban de una esperanza con una vida mejor después de la muerte. No hablemos ya de las culturas que creen en la reencarnación, o incluso de una persona que no crea en ningún tipo de trascendencia, materialista, que solo crea que existe esta vida, así como las personas que se ciñen a una filosofía del absurdo basados en su concepción de la muerte también.

De igual modo, habrá personas que tengan miedo a la muerte, otras que no, miedo a la enfermedad, esto ya en relación con el dolor como concepto cultural y el cuerpo como instrumento de percepción único de nuestro mundo, todo esto será un condicionante fundamental para la forma de vivir de una cultura. Lamentablemente, no puedo extenderme más en lo relativo al cuerpo, pero sería interesante acercarse, aparte de como lo hace Eagleton, desde una perspectiva fenomenológica y existencial como lo hace Merleau Ponty en su *Fenomenología de la Percepción*.

Resulta interesante también tener en cuenta esa dialéctica de contrarios que presenta Eagleton entre la naturaleza y la cultura, pero busca la síntesis, aquí se puede notar la influencia marxista claramente, y llevada a buen puerto como hemos resaltado más arriba. Aunque Eagleton parece pensar que el ser humano es malo por naturaleza y que necesita de la cultura para salvarse a sí mismo. Es obvio que no todo lo natural es bueno, pero es que nuestro concepto de bueno o malo también es algo cultural. Resulta

algo fastidioso ver como la cultura se nos presenta en cualquier rincón, pero es así. Puede que, por ser unos animales racionales, puede que la cultura sirva para salvarnos de ser unos animales en peligro de extinción, pero también la cultura, como ha dejado claro Eagleton, en muchas ocasiones, más que un instrumento soteriológico, ha sido una herramienta que ha fomentado la maldad en las peores de sus formas y no solo con el esclavismo, la ablación, el canibalismo, las guerras, etcétera. Es más, para ciertas prácticas de lo más atroces, ha sido necesaria una capacidad racional increíble, algo que un animal natural no podría hacer.

Eagleton cerrará su trabajo sobre la cultura, como diría Aristóteles, concibiendo la cultura desde esa virtud aristotélica del punto medio, que evita los extremos del exceso y el defecto. Ahora bien, antes de cerrar con esto, abordará el tema interesante de una cultura común, aunque esta expresión puede llevar a confusión, pues al hablar de una cultura común se podría entender en términos de globalización, una forma de vivir que abarque por completo a la humanidad, sin distinción de raza, religión, nacionalidad, género, clase social, etcétera. Sin embargo, no es todo tan homogéneo como nos podemos imaginar.

Dentro de esta cultura común lo que tratará exponer Eagleton será unos puntos comunes en una cultura, pero también una notable diferencia, pues hará una distinción, eso sí basándose en otros autores como Eliot, entre una cultura elitista y la cultura del pueblo llano o de masas. Parece ser que está hablando de una cultura con una connotación religiosa, pues esa cultura elitista, al alcance de una minoría, se trataría de una mayor comprensión de la cultura que tendría toda una sociedad o, quizá, podamos entenderlo como el conjunto de todas las culturas, una elevación de conciencia, un conocimiento que solo estaría al conocimiento de unos pocos, algo, con un tono de esoterismo, en lo que podemos ver notar una suerte de gnosticismo cultural. Pero, podemos ir más allá en esto, pues dependerá de esta clase aristocrática, con unas capacidades innatas, favorecer el desarrollo cultural para el resto de las personas, como si el resto de las personas no tuvieran las cualidades que se necesitan para poder progresar culturalmente, muy parecido también al sistema de gobierno platónico.

Asimismo, nos encontramos con cuestiones que pueden matizarse bastante, como, por ejemplo, que se llaga al punto de considerar equivalentes los conceptos de

religión y cultura. Ante esto, considero oportuno decir que, puede, como bien se aprecia a lo largo del texto, que la cultura se conforma de creencias, pero esto no quiere decir para nada que la cultura se puede interpretar desde un prisma religioso, llegando a pensar que cultura y religión son lo mismo. De hecho, el término creencia adquiere unas connotaciones muy diferentes dentro del campo religioso. Por ejemplo, en lo concerniente al ámbito religioso, la creencia puede estar relacionada con la fe, incluso puede ser algo completamente distinto a la fe si entendemos esta última desde una concepción tomista como una virtud teologal, algo propio de la religión cristiana y que tendría que ver con el amor, la confianza o términos similares con relación a la divinidad. Esto quiere decir que una creencia en alguna práctica cultural puede estar muy lejos de lo que se entiende por creencia en una religión. Al mismo tiempo, si nos ceñimos, como hace Eagleton a definiciones etimológicas, el sentido del término *religión* en latín sería el de religar a la persona con Dios, por lo tanto, esto es algo que, al menos, debería aclararse antes de considerar este término como equivalente al de *cultura*.

Algo que sería bueno resaltar es lo relativo a esa parte de la cultura que pasa desapercibida para nuestra conciencia, que tenemos tan interiorizada que no reflexionamos sobre ella. Esto sería bueno entenderlo también desde una perspectiva Husserliana, ya que este considera que es preciso volver a este método socrático, a reflexionar sobre estas creencias culturales que abarcan todo el existir humano, hasta el punto de hacer una epojé y considerar los fenómenos que se nos presentan en la conciencia, una actitud escéptica ante la vida, lo cual puede ayudarnos a mejorar esta «inconsciencia cultural».

2. Transición

De sobra es sabido el tema que tanto trabajó Foucault; el poder. Es tanto el énfasis que hizo el pensador francés en cuestiones relativas al poder que le podríamos llamar el filósofo del poder. Ahora bien, ante esto, también es cierto que estamos ante un pensador inagotable, un pensador que aborda también temas relativos a la cultura, a la sexualidad, la psicología, la historia, etcétera. Con todo, la obra que nos ocupa; *Vigilar y Castigar*, es precisa en el título, ya que se trata de un recorrido histórico sobre el desarrollo o la evolución de las distintas formas de vigilar y castigar. Creo que el

lector de la obra de Foucault debería de eludir el subtítulo de la obra; Nacimiento de la Prisión, si quiere sacarle más provecho a la lectura de esta. Esto lo digo porque puede que el título, al igual que una portada, nos predisponga a buscar algo, condicione nuestra lectura. Es más, con esta obra, una de las cosas que he derivado, en conclusión, aunque parezca que no es el apartado oportuno para exponer dicha conclusión, es esquivar los títulos de algunas obras semejantes a esta.

Digo esto para introducirnos en la obra de Foucault porque, al menos a mí, me ha servido de mucho, ya que he podido apreciar una cantidad de matices en la obra que, a primera vista, no tendrían relación con el título ni con el subtítulo de la obra. Conceptos de lo más interesantes como el dolor, que lo podemos relacionar con el castigo, pero que es algo que puede que no vinculemos necesariamente, al igual que el poder, que también mantiene una estrecha relación con el castigo, pero que considero que esta relación se aprecia solo al terminar la lectura y volver a leer el título. Asimismo, la vigilancia, término más ambiguo, este sí que resulta más complejo relacionarlo con el dolor, con el poder, y sobre todo conforme avanzamos en la lectura, ya que veremos que la idea del desarrollo del panóptico llega a que todos somos vigilados todos, pero que esta vigilancia está condicionada por el poder, ergo, ni las consecuencias, ni la relación es simétrica. Sea como fuere, esto es solo una recomendación que, a este humilde lector, le ha resultado de utilidad, eso sí, para luego volver al título para poder reinterpretar la lectura.

Pero lo que nos ocupa aquí es de hacer ese puente entre ambas lecturas. Sin embargo, estaré aludiendo a la obra de Eagleton durante el análisis de Vigilar y Castigar, pues creo que es muy enriquecedor y que, por mucho que sintetice en este apartado, habrá cosas que dejaré fuera respecto al vínculo que tienen sendas obras, o las diferencias que puedan presentar estas.

Considero que son muchos los puntos de encuentro que tienen estas obras. Uno de los más destacables es el tema principal de la obra de Foucault; el poder. La manera en que desentraña el pensador francés la forma de proceder que tiene el poder dentro de los mecanismos o procesos de la vigilancia, el castigo, el sistema penitenciario, la religión etcétera, considero que es crucial para apreciar ese choque entre Cultura y cultura que propone Eagleton en su obra. Asimismo, podemos ver como la cultura se

convierte en otro dispositivo más al servicio del poder, como la cultura también sirve para ocultarnos el poder y, a su vez, podemos entender esas guerras culturales, más que como guerras culturales, una dialéctica de poderes. El poder que ejercen las clases dominantes frente al poder de las clases oprimidas, colonizadas con su cultura, que se resisten a este poder, aunque inútilmente.

De hecho, tan estrecha es la relación de sendas obras, aunque esto en un principio no me lo parecía ni a mí, y ya creía que iba a ver obligado a plantear la transición del trabajo de otra manera, que Foucault deja muy claro que su análisis es en un lugar concreto, en una época concreta y que esto no sería extrapolable a cualquier lugar y a cualquier época. Luego, esto pone de manifiesto que Foucault ve la relevancia que tiene la cultura en lo relativo a los asuntos que trata, como condiciona la cultura esta serie de prácticas. Por ejemplo, el concepto de la muerte, o le suplicio, el dolor, sufrimiento etcétera. Esto lo trabaja Foucault, pero si lo hubiese trabajado en otra cultura diferente, como la asiática, ¿hasta qué punto hubiera sido semejante? Si es que se llega a parecer en algo.

Otro de los puntos en común que tienen ambas obras es su carga política. Considero que ambos tienden, en mayor o menor medida, hacia la misma dirección en las cuestiones políticas. Asimismo, su crítica hacia cultura o el poder que se ejerce a través de ella, es con unas connotaciones políticas notables, incluso me atrevería a decir que más que filosóficas, nos encontramos ante obras culturales y políticas. Lo que ocurre que son conceptos tan amplios que llegan a solaparse en según que foros.

Sin embargo, creo que Foucault le da más preponderancia a la política que Eagleton, en este punto creo que difieren bastante. Mientras que Eagleton hace mayor énfasis en lo cultural, lo antropológico o lo social. De igual modo, pienso que la obra de Foucault tiene un mayor contenido filosófico, mientras que la de Eagleton se aleja más del sector filosófico. A pesar de las diferencias y de sus encuentros, considero que son dos obras que merecen más de una lectura y que tanto una como la otra, nos puede servir de prisma para interpretar la otra.

3. Análisis/ Vigilar y Castigar

La obra de Foucault se configura en cuatro grandes secciones, compuestas estas a su vez de otros subapartados, donde desarrolla cada una de estas secciones. Es decir, es un autor muy metódico en este sentido, el lector podrá apreciar un orden lógico en toda la argumentación del filósofo francés. Con base a esto, se podría decir que es todo lo contrario a Eagleton, donde nos hemos encontrado un autor un tanto caótico, el cual mezcla ideas, en un capítulo, habla de otra en otro, y vuelve a hablar de las primeras a mitad de la obra, percibiendo incluso unas contradicciones o ideas que no conseguimos relacionar con la temática del libro. Con Foucault no nos pasará esto, sino que podremos ver como todo lo que menciona el autor tiene una estrecha relación y que conforme avanzamos en su lectura nos va quedando más y más claro aquello que no habíamos entendido o solo habíamos entendido a medias. En otras palabras, podremos apreciar una estrecha relación en todas las ideas que trata Foucault a lo largo de su obra, un orden lógico en el recorrido histórico, unas conclusiones lógicas y una coherencia en toda su argumentación.

Volviendo al contenido de la obra y sus partes, en estas partes hará el autor un análisis riguroso de como han ido cambiado las formas de castigar y vigilar a la sociedad en lo referente a lo que se ha considerado «ilegal» para llegar al nacimiento de la prisión como pena consecuente de los delitos y concluir que la prisión ha sido la consecuencia lógica de la evolución de todo este proceso en lo relativo a la legalidad, el castigo, las penas, la justicia, el crimen, etcétera.

En la primera parte, Foucault tratará el tema del suplicio, entendido este como el castigo infligido al cuerpo de una persona condenada por cualquier delito. Esta primera parte la dividirá a su vez en dos capítulos, donde en uno de ellos hará mayor alusión al cuerpo de las personas que sufren este castigo y en el otro tratará el suplicio desde una perspectiva más psicológica, evitando a toda costa hacer una metafísica del dolor que se sufre en el castigo y, en consecuencia, dejando clara una posición materialista relativa a la temática que el francés aborda.

Ahora bien, el comienzo de esta lectura es uno de los más sorprendente e impactante que he leído hasta ahora. El lector podrá apreciar que más que un estudio o

un ensayo, parece una novela de terror, una novela histórica o cualquier otro tipo de literatura, ya que Foucault empieza describiendo diferentes tipos de tortura llevadas a cabo hace siglos, algo que, a todas luces, nos parecería a cualquiera de nosotros algo descabellado, atroz, inhumano y digno de los animales más salvajes. Con todo, es preciso mencionar que el francés es muy acertado cuando habla de que este tipo de torturas no es algo salvaje, propio de animales, sino que es algo minuciosamente estudiado, algo que se ha ido desarrollando y perfeccionando a lo largo del tiempo, algo que no podría llevarse a cabo sin una mente racional, inteligente y lógica detrás de todo el proceso; puesto este tipo de torturas, al mismo tiempo que demostrar algo tan violento de nuestra especie, demostraba el espectáculo que se hacía de ellas, la carga política que había detrás, su vinculación con la religión, con la ley imperante en ese momento, y, como no, con la cultura, puesto que, como hemos visto en la lectura de Eagleton, todo esto no queda fuera de la cultura. No llegamos a un punto en el que podamos definir dónde empieza y dónde termina la cultura, pero sí que es cierto que es cierto que vimos la complejidad que entraña semejante término y de cómo esta condicionaba a la sociedad, de cómo esta se conformaba con una serie de elementos y cómo evolucionaba. Luego, ya que Foucault analiza el suplicio en un lugar concreto, cabría la pregunta de este suplicio era consecuencia de la cultura, o hasta que punto estaba determinado por esta.

Siguiendo en lo relativo al suplicio, veremos como la figura del condenado arrepentido se transformaba en objeto de admiración, el fin del espectáculo en el castigo y la variabilidad del sufrimiento infligido en relación con el crimen cometido. Con todo, considero que lo más importante en esta primera parte es la relación que existe entre ciertos sujetos, ya que estos serán resortes de lo que Foucault trabaja principalmente en esta obra; el poder. Así es, aunque el título sea otro, y el subtítulo apunte más específicamente al objetivo del ensayo, el poder es algo que está presente en todo y de una manera especial en ciertos elementos como los humanos, ya que existe una relación entre el verdugo, el sacerdote, el condenado, el rey etcétera. Una relación de poder siempre. De hecho, ya dejará claro Foucault en esta primera parte que es el poder el que ejerce dominio sobre el cuerpo. Dos conceptos claves: poder y cuerpo. Claves y fundamentales porque nos dejan entrever tanto lo importante para el autor, como su posición respecto de su filosofía, ya que el poder es lo que ocupa su pensamiento detrás

de cada tema y que el cuerpo representa ese materialismo, pues el mismo Foucault se cuestionará si es posible castigar algo que no sea el cuerpo físico.

A coalición con lo dicho en el párrafo anterior sobre el castigo y su relación, indisociable con el cuerpo, cabe la reflexión sobre qué es el suplicio. El suplicio, según lo expuesto en la obra, el daño sufrido sobre el cuerpo de la persona condenada ya sea este en un grado mayor o menor. Asimismo, con relación a lo ya referido que este tipo de técnicas en la sentencia de los culpables de cualquier delito no es algo salvaje, ni fuera de nuestra racionalidad, se podrá que el suplicio es una técnica, algo análogo al avance tecnológico. Así como hemos evolucionado en todo, como esa evolución es fruto del estudio, la investigación y formación, así como ese estudio es gracias a las capacidades que nos distinguen del resto de los animales; ya sea que entendamos estas capacidades como la razón, la inteligencia etcétera es lo que provoca del suplicio una técnica estudiada con el mismo rigor que la física cuántica y la geometría. Pues de lo que se tratará no es solo de provocar el mayor dolor posible en el culpable, durante la cantidad de tiempo más prolongada posible, sino en poder modular esto también. Es decir, en poder ajustar a nuestro antojo el dolor que queremos infligir en el suplicio y durante cuánto tiempo. Al mismo tiempo es una técnica por su función pedagógica con el resto de los espectadores, ya que se persigue la prevención de que semejante delito se vuelva a cometer. En otras palabras, se siembra el terror, pero también la transformación moral del condenado y de los posibles criminales en potencia.

En todo esto vemos una relación clara de poder. Poder en exceso por parte de la persona o institución, esto último lo veremos más adelante, que es quien determina qué tipo de pena cae sobre el culpable. Al mismo tiempo, poder patente en quien juzga la culpabilidad del criminal, pero también poder para hacer que el culpable confiese y con esta confesión legitime el poder que ejerce sobre él, lo reconozca como algo causal de su conducta y como lo propio, al mismo tiempo que lo constituye para sí mismo y para el resto.

Algo relevante sobre el suplicio y su relación con la justicia, es que no restablece la justicia. Es decir, no la consecuencia lógica que se debería desprender de una acción injusta, o que se considera injusta más bien, pues que sea justa o injusta dicha acción debería de ser ampliamente matizada, algo que no es el propósito de este trabajo, pues

deberíamos de desviarnos en exceso para abordar en detalle lo relativo a la justicia. Ahora bien, ¿por qué Foucault dirá que el suplicio no restablece la justicia? Foucault considera que lo que se consigue con el suplicio es reactivar el poder. Es decir, cuando el culpable lleva a cabo una acción, la cual está prohibida por alguien que ejerce el poder, este anula el poder, paraliza el poder de esta persona, lo soslaya con el suyo o neutraliza. De lo que se encarga el suplicio es de reactivar esa relación de poder que somete a los que están bajo el poder de la persona o institución que lo ejerce, pero no se preocupa por restablecer la justicia; en consecuencia, no lo consigue.

Pero también aparecerá algo de especial relevancia y relativo al poder; la verdad. Es decir, en el momento que el culpable confiesa o que se reconoce el poder desde cualquier ámbito, se está reconociendo la verdad que el poder impone, al mismo tiempo que, como hemos dicho antes, lo legitimamos. Para terminar esta primera parte del libro, me gustaría hacer alusión al segundo término del título, ya que también se desarrolla desde el principio. La vigilancia en este tiempo que Foucault analiza es algo interrumpido, algo que será diferente al final de la obra, con la instauración del panóptico, pero que también es diferente ahora, ya que estamos en la época más panóptica que jamás haya habido. Pero, volviendo al tema de la verdad, esto es tan importante por la tesis que sostiene el francés, ya que considera que el conocimiento es poder. Pero el conocimiento también implica que sabemos esa verdad, al menos lo relacionado con las cuestiones legales y de justicia. Ergo, de ahí se desprende esa relación con la verdad y el poder, de ahí también la relación con lo postmoderno expuesto por Eagleton, ya que la verdad se construye narrativamente, esos metarrelatos que legitimaban la verdad, el poder, la condena, etcétera.

La segunda parte del libro, más enfocada al castigo, versará sobre la posibilidad de castigar de otro modo al planteado en la primera; el suplicio. En otras palabras, intentará terminar con el enfrentamiento físico en el castigo, con ese suplicio, aunque esto ya hemos dicho que es algo imposible para Foucault, ya que se cambian las formas, pero sigue existiendo una clara desproporción, un abuso de poder y una serie de elementos más que se verán a lo largo del análisis.

Una de las cosas importantes en esta parte es el propósito de los reformadores, acabar con ese abuso de poder desproporcionado en las penas. De ahí se pondrá de

manifiesto la irregularidad del poder. En otras palabras, el poder no persigue la venganza, sino dejar claro que goza una omnipotencia sobre cualquier contrario. No es la ley de talión; ojo por ojo, diente por diente, sino la ley del exceso, de trascender, de exceder con creces el daño que ha provocado el criminal para dejar claro que está sometido al poder imperante. Pero lo que proponen los reformadores no es muy esperanzador, aunque esto así lo parezca, pues se trata de no mostrar una crueldad explícita en los castigos, pero sí seguir poniendo de manifiesto este poder para castigar; eso sí, se persigue economizar el poder, ya que se hacía, según los reformadores, una mala administración de este se derrochaba hasta el punto de autolimitarlo con la muerte del criminal. Ahora se trata de hacer del castigo algo más universal, más general, de castigar mejor. Aquí es donde aparece también un término muy vinculado a la lectura de Eagleton; la sociedad. La sociedad, ese concepto que se entremezclaba con la idea de cultura, en Foucault cobrará un sentido especial, ya que, al hilo del cuerpo del individuo, este verá la sociedad como un cuerpo, un organismo, sobre el que se ejercerá igualmente el poder, el castigo y la vigilancia. El poder se convertirá en algo que atraviesa el cuerpo el social, que lo domina, y que, como veremos, hará cuerpos dóciles, un cuerpo dócil general gracias a las múltiples instituciones que gestionan el poder, la sociedad dócil se podría decir como sinónimo de cuerpos dóciles.

Una de las cosas importantes que resalta Foucault sobre los reformadores es la crítica que se hace al suplicio, al castigo infligido en forma de espectáculo. Pero esta crítica no se hace pensando, como ya podrá inferir el lector, en un mejor sistema de castigo y vigilancia en sentido de justicia, sino en mejorarlo en el sentido que la vigilancia sea algo más constante y la injusticia de poder no sea tan explícita como lo era en el suplicio. En palabras de Michel: «Era la figura que en la venía a coincidir, de manera visible, el poder ilimitado del soberano y el ilegalismo siempre despierto del pueblo» (Foucault, 2009:97).

Pero será muy notable la relación de la obra de Foucault con la de Eagleton en otros párrafos mucho más explícitos. Eagleton trabaja la idea de cultura, en contraste con las diferentes culturas y una Cultura como la correcta, la verdadera, la carga política de ello, lo que es natural y lo que es cultural y muchos más asuntos que ya hemos hecho alusión en la primera parte del presente trabajo. Ahora bien, considero valioso hacer

alusión a una cita de Foucault, aunque extensa, pero de un valor increíble, al mismo tiempo que condensa gran parte del contenido de su obra. «Un déspota imbécil puede obligar a unos esclavos con sus cadenas de hierro; pero un verdadero político ata mucho más fuertemente por la cadena de sus propias ideas» (Foucault, 2009:107). Es decir, ya no se tratará el castigo de un maltrato físico explícito, pero lo que es más importante, la vigilancia no será cosa de una mera institución, de un grupo de personas al servicio del poder para controlar a las masas, sino que se entretendrá en la sociedad, haciendo que sea ella misma que la que se vigile y denuncie cualquier irregularidad. Los políticos, con sus proyectos ideológicos, conseguirán que las personas crean en lo que proponen como la mejor opción. Otra cosa más, las ideas, como la idea de cultura, como decía Eagleton, la gente mata por la cultura, por su cultura, por su religión, las guerras culturales, todo esto y mucho más no puede ser impuesto a la fuerza, sino que se trata de una estrategia política que manipula y hace creer a la sociedad que las ideas impuestas, la moral, la religión, son del propio individuo, que es algo natural o, lo que es peor, que es superior al resto. De lo que se trata es de vigilar, pero seguir vigilando el cuerpo, en este caso su órgano principal, el cerebro, donde emergen las ideas, los pensamientos, para de esta forma enajenar al ser humano, crear una falsa conciencia.

Cuando hablo de falsa conciencia en este contexto, me estoy refiriendo a la interpretación marxista del término; es decir, no me refiero a la idea como concepto, sino como ideología, ya que creo que es lo que está intentado transmitir Foucault, pues terminarán este también concluyendo que el problema de la vigilancia, el castigo, la prisión, la justicia etcétera son mecanismos al servicio del poder, y que este poder a favor de una clase. En consecuencia, el modelo penitenciario está al servicio de la clase que oprime por medio del poder a la clase subyugada. Con esto acabamos en lo que ya veía Marx, estamos ante un problema de clases. El principal problema es el problema de clase y los demás emanan de este. «Todas las sociedades de la historia están atravesadas, según Marx, por la lucha de clases, fruto del enfrentamiento de clases con intereses antagónicos: esclavos y amos, siervos y señores, obreros y burgueses» (Aragüés, 2015: 11). Sin embargo, esto solo es una puntualización, pues no pretendo disgregarme de lo anterior referente a la falsa conciencia gracias al dominio ideológico.

Retomando lo referente a las ideas, o más bien, lo ideológico y como esto sirve para legitimar el poder, emborronar la realidad, crear los choques culturales que hemos visto en Eagleton y un sinnúmero más de problemáticas al servicio de una clase minoritaria, ese cúmulo de ideas que nos atan y el porqué las identifico con la falsa conciencia marxista. «La ideología es una forma de conciencia que percibe la realidad de manera falsa, invertida o deformada» (Ambriz-Arévalo, 2015: 110). Con esto, podemos apreciar de una forma más clara esa evolución del poder en lo relativo al castigo y la vigilancia. Como esa falsa conciencia hace que toda la sociedad se convierta en sus propios centinelas, avizorando de forma constante que nadie se salga de esa normalidad impuesta de forma natural. Con todo, esa pretendida normalidad no es nada natural, al igual que la cultura en Eagleton. Nos hacen creer que el sistema penitenciario es el mejor, que tiene un propósito y siembra en la sociedad una sed de venganza y de justicia que preserva el dicho sistema porque es productivo para la clase dominante. Nos hace unos engranajes más del sistema, ya que somos esos vigías al servicio del poder que nos oprime, creyendo que somos libres y estamos en la dirección que nos marca la «sagrada naturaleza» o la «sagrada cultura». No es tanto ya controlar lo que hacemos, sino controlar lo que pensamos para transformar nuestra forma de proceder, nuestros propios deseos, nuestros intereses, que no son nada nuestro, pero que nos hacen creer que son nuestros. Algo similar a cuando un obrero se siente identificado con una clase que a la que no pertenece.

Sujeta el primer clavo al plano fijo de la razón; lazo tanto más fuerte cuanto que ignoramos su textura y lo creemos obra nuestra; la desesperación y el tiempo destruyen los vínculos de hierro y de acero, pero no pueden nada contra la unión habitual de las ideas, no hace sino estrecharla más; y sobre las flojas fibras del cerebro se asientan las bases inquebrantables de los imperios más sólidos (Foucault, 2009: 107).

No seguiré con el análisis de este apartado, pues mi propósito no llegaría a cumplirse, que no es otro que hacer un análisis general de la obra de Foucault. Desde mi perspectiva propia eso sí, pero al menos para que sirva al lector que aún no se ha acercado a dicha obra de aliciente para que lo haga, así como para aportar mi propio granito de arena al análisis y estudio de esta gran obra. Para ser consecuente con mi cometido, seguiré con el análisis, eso sí, pasando por alto temas tan relevantes como el que hemos tocado de manera superficial.

Nos encontramos con que esa falsa conciencia sigue presente en el estudio de Foucault, ya que la sociedad creerá que las penas es algo bueno, positivo, algo necesario. Sobre todo, por la idea tan extendida en el tiempo que trabaja el autor, donde la idea del contrato social estaba tan aceptada, había calado tanto. Es decir, libremente la sociedad otorga el poder a una institución para que vele por la paz de dicha sociedad. Luego, también se creerá que las penas, no solo son necesarias, sino benignas. Esto quiere decir que es preciso esa vigilancia y esa evolución del castigo, y que esa evolución es positiva también. Con esto quiero decir que cuando menciono el tema evolución no hago alusión a algo necesariamente positivo, sino que puede que esa evolución sea a algo peor. Al mismo tiempo, esta falsa conciencia hará que la sociedad crea que define lo que es el delito, pero esto será algo aparente, como hemos podido comprobar. Con todo, lo importante es que se cree que es así. Esto desemboca en que el poder se ocultará bajo la aparente «soberanía» del pueblo. Asimismo, la sociedad, incluso el delincuente, verán algo natural el castigo, un efecto de una causa sin más.

Entre las múltiples formas de castigar, se hará alusión al trabajo forzado. Aquí sí me gustaría hacer un inciso, ya que el autor distingue entre el trabajo forzado y el voluntario, pero cabe preguntarse si existe tal cosa como el trabajo voluntario. Al lector le impactará mi afirmación, ya que parece ser que todo el mundo elige libremente trabajar, aunque no sea en lo que el individuo desee, pero es su elección trabaja. Esto sería verdadero en cierta medida, pero si entendemos que el trabajo es algo esencial para supervivencia, esto hará que sí, tú elijas libremente, pero es que las opciones son pocas. O trabajas y aceptas ser explotado en una de sus formas, o te mueres de hambre, frío, sed etcétera. En una sociedad en la que todo es cuestión de dinero. Estudiar es cuestión de dinero, pero es que poner la calefacción en invierno también, tener un lugar para vivir, un teléfono, comunicarte etcétera. El dinero se ha convertido en un bien de primera necesidad. Pero lo preocupante no es eso, lo preocupante es que para conseguir el dinero mínimo para poder vivir necesitas aceptar ser explotado, de una forma o de otra. Igual que una mujer se ve obligada a sucumbir a ciertos estereotipos de género, a suscribirse a ellos para ser aprobada y aceptada. Cuando sus propios deseos o intereses son moldeados y preconfigurados por la cultura patriarcal. Esto podría desarrollarse mucho más, pues los estereotipos de género resultarían algo muy ilustrativo en lo referente al trabajo voluntario, lamentablemente, me extendería en exceso.

Respecto al tema del trabajo, creo que el autor, en cierta manera, se posiciona respecto a la tesis que he expuesto, pues él mismo hace referencia a la máxima: «quien quiera vivir, debe trabajar». Bajo este principio se esconde toda una consagración del trabajo y, en contraste, una demonización de la ociosidad. En esto podemos ver, a pesar de los reformadores, ese principio bíblico el cual lo escribe el apóstol San Pablo a los tesalonicenses: «Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma» (Reina y Valera, 1960: 1ª Tesalonicenses 10:3). O también en el libro del Génesis, donde se dice que te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esto es solo una pequeña muestra de una serie de textos que se usaban, incluso aún se usan, para justificar una crítica atroz a la ociosidad, considerando a esta como pecado y un elogio, casi una virtud teologal, al trabajo duro. Luego, se puede como la religión seguía, y sigue teniendo, esa presencia en material legislativo. Como la religión y la política, una vez más, muestran que esa separación es casi imposible y que por más que nos esforcemos, es como si fueran dos caras de una misma moneda, dos piezas que se necesitan una a la otra. Esto se complicaría mucho más si metemos a la cultura en esta pareja tan longeva.

Son muchos los matices los que se analizarán en la segunda parte del libro referentes a las penas; el propósito del aislamiento, que no es otro que el propio condenado reflexione sobre lo que ha hecho, presuponiendo que llegará a arrepentirse, que la conciencia, o la ley moral innata en todos los seres humanos, lo llevará a la propia transformación de su alma. Diferentes modos de ejercer el poder castigar también serán tratadas, así como la convicción social de identificarse con el poder soberano que subyuga al condenado y no sentirse una pieza más del inmenso mecanismo del poder, como también esa evolución tecnológica, política, filosófica, psicológica, cultural etcétera del poder.

Con la disciplina entramos en la tercera parte de esta gran obra. En esta tercera parte se desarrollará también una de las ideas más célebres en la filosofía de Foucault; el panóptico. No obstante, no solo será de esto de lo que trata esta tercera parte, sino que seguirá la temática del cuerpo en relación con la vigilancia y el castigo. Se verá como la disciplina se encarga de generar esa sociedad o esos cuerpos dóciles, así como los medios para gestionar la disciplina de la forma correcta. En resumidas cuentas, se verá

la peor cara de la disciplina aplicada desde el poder. Luego, vemos que Foucault intenta presentar la cara negativa de lo que hasta ahora se nos ha vendido como algo bueno, y la cara positiva de lo que hasta el momento nos han hecho creer que era pernicioso para nosotros y para el conjunto social como organismo.

En lo referente a la disciplina, no mencionaremos el aislamiento, ya que lo hemos hecho anteriormente. Con esto se puede ver que un mismo concepto o práctica, es analizada por Foucault desde diferentes perspectivas. De igual forma, la disciplina se encargará de fragmentar ese organismo social para impedir la unión en contra del poder sistematizado que nos asfixia, una disciplina que persigue la funcionalidad del poder y también que el propio individuo sea algo funcional para el poder, como veremos al final libro con el sistema penitenciario. Esta disciplina, encargada de hacernos dóciles, no solo se ocupará de esto, sino que controlará la actividad social. Se ocupará en qué se ocupa el tiempo y el estudio minucioso sobre la relación del cuerpo con el gesto y objeto. De lo que se trata es que los condenados sean más productivos, de optimizar en tiempo. En este momento es cuando Foucault introduce la temporalidad y donde se podría pensar que hace uso de una metafísica, algo que no entraremos por falta de espacio, pero que puede tener una vinculación con la fenomenología de Lévinas, o también con la filosofía sartriana, ya que la temporalidad atraviesa al existente. Esto lo trabajará Foucault en alusión a la organización de las génesis, tiempo, cuerpos y fuerzas.

Encontramos otro punto muy importante, dotado de ideología. En la página 165, donde Foucault habla sobre la historia, donde recalca que la historia está vinculada a un modo de funcionamiento del poder. Con relación a esto, podemos ver también una amplia carga ideológica, sino marxista, sí izquierdista, pues de lo que está hablando Foucault es de la teoría de la intrahistoria. «La intrahistoria es la historia del adentro, de ese zócalo marino cuya temporalidad discurre en silencio. Se refiere a un discurrir eterno, que no deja de acarrear sedimentos al fluir callado. La historia se ha desarrollado como un ruido que solo da fe de la existencia de una superficie» (Medina, C., 2009). Ese ruido que solo da fe de la existencia de una superficie es lo que conocemos como la historia oficial, esa oficialidad que legitima el poder y que invisibiliza el relato de los sometidos, identificándolos a su vez con la historia oficial, cuando, en realidad, no tienen nada que ver. En palabras comunes, la historia la escriben los que vencen, pero es

que tampoco existe la historia de los subyugados, de un campesino común, de un mendigo, de un excluido etcétera y si existe, es porque también le interesa a esa clase social instaurada en el poder.

Pero vemos que el sentirse identificado con las condenas, con los juicios, el castigo, la justicia, en resumen, con el poder, es algo esencial. Por esto está presente a lo largo de todo el análisis de Foucault. Cuando nos sentimos identificados con el poder, ya sea gracias al mecanismo de la cultura, como instrumento al servicio de esta élite que ejerce el poder, ya sea por la religión, por las leyes, etcétera es cuando la orden, como dice Foucault, no tiene que ser explicada. Es más, cuando la orden no tiene que ser ni formulada, pues es un dispositivo instalado en nuestra subjetividad que provoca el comportamiento deseado por el mismo sistema.

Sobre las formas que dispone el poder para hacer que este mismo se canalice de forma óptima, cabe destacar el examen. Resulta interesante el análisis que propone Foucault sobre esta metodología propuesta por el sistema, donde se permiten el derecho a evaluar según sus propios criterios la calidad humana de un individuo, pero más interesante aún resulta como este procedimiento se ha instalado en nuestra cotidianeidad de manera normativa, al mismo que la aceptamos como la forma correcta de proceder en el momento de lanzar un juicio de valor. Estos exámenes serán los que determinen la norma en la que debemos fijarnos, los que marcan la pauta para construirnos fundamentados en ellos, autopercebirnos y percibir al otro. Asimismo, no todos tienen las mismas capacidades para examinar, luego, esto redundará en una jerarquía en este aspecto, otro elemento que pone de manifiesto que todas las relaciones son relaciones de poder. Sin embargo, considero que la crítica de Foucault es acertada, pero no propone una alternativa. Fomenta el pensamiento crítico en este sentido, pero cómo evaluamos, cómo discriminamos etcétera si no es por medio del examen, de la comparación u otros medios similares.

Sí que es cierto que el concepto de examen que analiza Foucault es vinculado al poder, el examen que vigila la jerarquía, el que sanciona lo anormal etcétera. Con todo, también hace alusión en el sentido educacional, pues entiende que la enseñanza se basa en un principio de coerción, la cual instaura un modo estandarizado y el establecimiento de las escuelas normales. También cabría decir que el individuo tiene responsabilidad,

que, en última instancia, es libre y que puede decidir, pensar por él mismo y complementar esa enseñanza estandarizada que recibe. Asimismo, si no disponemos de un estándar en lo educacional, ¿qué propone Foucault? ¿Acaso se puede hacer una formación personalizada? Es igual que la política, es muy complejo hacer político para una sociedad diversa y que llueva a gusto de todos.

Por otro lado, considero esencial hacer alusión a una cara del poder que Foucault resalta, ya que solemos entender como algo negativo, algo que oprime, que castiga, vigila, coarta, coacciona etcétera. De hecho, el mismo Foucault hace referencia a todos estos conceptos y prácticas ligadas al poder, yo mismo las he desarrollado basándome en otras teorías e ideas, pero hay un punto profundamente importante que es preciso mencionar. El poder no opera solo en estos términos negativos según Foucault. El poder para Foucault es un mecanismo de producción. Produce la realidad, produce conocimiento, la verdad, produce ámbitos y ritos o representaciones. De ahí la capacidad que tiene el poder para producir en nosotros una forma de interpretar la realidad y asimilarla como nuestra. De no sentirnos vigilados o sometidos, sino parte inherente de ese poder.

Esta tercera parte finaliza desarrollando el concepto del panóptico. Gracias a este sistema de vigilancia, el cual observa, pero no puede ser visto, se clasifica para la sociedad. Con todo, el panóptico también sufrirá cambios con el tiempo y la vigilancia será bilateral, aunque esto considero que no es del todo acertado, o quizá sean las consecuencias de la vigilancia lo que no es bilateral o simétrico. Sea como fuere, algo muy importante en esta última sección de este apartado, considero que es lo que ilustra Foucault con las distintas enfermedades como la peste, la lepra, viruela etcétera. Con esto, el pensador francés, se introduce de lleno en las instituciones hospitalarias y analiza cómo opera el poder en ellas, así como he hecho en otros foros como el político o el religioso. Lo curioso en la discriminación, clasificación, vigilancia etcétera que hace el poder en el ámbito de la salud, es lo actual que se nos presenta en lo relativo a la pandemia que estamos terminando de pasar.

En la pandemia hemos visto claramente como funciona el poder en una situación similar a la que explica Foucault. Nos hemos visto confinados en casa, aislados, controlados para evitar la expansión del virus, las personas infectadas doblemente

aisladas, separados de nuestros seres queridos, con unos derechos y libertades que, necesariamente, se han visto mermados. Todo esto ha afectado a la psicología social del país, vivimos con más miedo, algunos no se han recuperado, ya no de la enfermedad, sino que se han quedado profundamente marcados por esta situación. Esto no es una crítica a las medidas que se han tomado ni mucho menos, pero sí que es cierto que es algo de lo que habla Foucault y que lo estamos viviendo de una manera o de otra en la actualidad.

Pero volviendo a lo principal que desarrolla Foucault en este punto; el panoptismo, las consecuencias de este sistema de vigilancia son notables. Por un lado, el panóptico se encarga de reducir el número de personas que ejercen el poder. Esto también es algo muy actual, pues parece un análisis del capitalismo en su fase actual imperialista, ya que el poder se encuentra cada vez menos repartido y más concentrado en menos manos. Aunque puede que aquí Foucault discrepara, ya que dice que el poder no se tiene, sino que se ejerce. Lo que sí es cierto que, así como dice Foucault que, gracias al panóptico, se reduce el número de las personas que ejercen el poder y que aumenta el número de las personas que son sometidas a este poder. De igual forma, también está en aumento el número de personas que son explotadas, el número de personas que cada vez les cuesta más salir adelante, estar dentro del grupo de riesgo de pobreza extrema etcétera. Parece una coincidencia que la filosofía de Foucault tenga tantas similitudes con el marxismo.

Foucault hablará también en esta parte de la nacionalización de los mecanismos de disciplina. Esto guarda una estrecha relación con las ideas de Eagleton, y también lo hemos contemplado por encima anteriormente. La disciplina como algo propio de una nación, esto lo podemos apreciar en los ejércitos, en muchas cuerdas políticas, incluso en la propia religión o la cultura. Como hay una disciplina particular para cada nación, no una universal, para que cada nación sienta la disciplina como algo suyo. De ahí que el poder se oculte, sea invisible y se camufle entre una amalgama de teorías inexpugnables.

La última parte de la obra abordará directamente a lo que hace alusión el título; la prisión y cómo ha venido esta a convertirse en lo que es. Escribirá Foucault sobre la prisión como institución, la evolución natural de la historia tenía que desembocar en

este tipo de castigo. En otras palabras, dirá Foucault que el progreso de las ideas el suavizamiento de las costumbres son lo que han hecho que el encarcelamiento sea la base y el edificio de nuestra escala penal. Parece ser que esto también tiene mucha similitud con la dialéctica, aunque no sea esto en el sentido materialista. «La dialéctica en su versión materialista debe fundamentarse en el movimiento de la realidad concreta» (Bruno, D., 2011: 76). Mientras que Foucault piensa que es la evolución en ese devenir, ese proceso, semejante al dialéctico, se funda en las ideas, no será así desde la perspectiva marxista. Con todo, sí parece que ambos beben de una misma fuente a la hora de interpretar la historia como un desarrollo lineal. Sé que esto es muy contrario a lo que propone otras personas más versadas sobre Foucault, que ven en este todo lo contrario, que la historia no es ese proceso que ya decía Hegel y Marx en perspectivas diferentes, sino que piensan que es una amalgama, incapaz de trazarse un comienzo y un final. No existe tal continuidad.

Foucault propone en la *Arqueología del saber* un método de análisis de la historia totalmente innovador que consiste en una crítica de los grandes temas de la historia de las ideas (unidad, continuidad, totalidad, origen) y al abordar los documentos como restos arqueológicos, se detiene en el estudio de las reglas de formación de los discursos y de sus discontinuidades, permitiendo la descripción del espacio de dispersión de los saberes (Márquez Estrada, 2014).

Sí es cierto que para tales afirmaciones se basan en otras obras del autor y que yo solo me estoy centrando en la lectura de *Vigilar y Castigar* y de la interpretación humilde que hago de esta. Con todo, considero relevante ver esta otra postura que propongo, pues también los grandes pensadores, a veces, parece ser que difieren de lo que afirmaban en uno u otros libros, así como las aparentes contradicciones.

Lamentándolo mucho, es algo en lo que no nos podemos detener mucho más, pues me gustaría hacer alusión al resto de la obra, que, aunque ya sea breve, considero fundamental para hacer justicia al autor con lo que quería, o creo que quería transmitir en su escrito. Pues, como ya hemos vistos, el sistema penitenciario, la prisión, no es algo excluido del resto de las instituciones, sino que es un sistema que se reproduce en hospitales, escuelas, iglesias etcétera. Incluso dirá Foucault que es algo que reproducimos como sociedad. De eso se trata la evolución natural del panóptico, que todos seamos centinelas los unos de los otros, pero que creamos que somos libres de esa

prisión. Asimismo, otra de las novedades que introducirá la prisión, será la disciplina ininterrumpida. Ya será algo constante y no como en tiempos pasados.

Las consecuencias de esta evolución histórica son las definiciones tan concretas y cerradas de lo que es ilegal y delinquir. Con esto, se hace protagonista al delincuente en todo momento, protagonista en el peor de los sentidos, ya que hay una falsa intención de reinserción, de volver a integrarlo en la sociedad, pero lo que se persigue es perfeccionar su potencial criminal. En otras palabras, la prisión crema a los criminales, es una fábrica de ellos. Se resaltarán el abuso de poder en las cárceles, algo similar al abuso de poder en antaño y como espectáculo, pero en este caso en las cámaras secretas de la oscura y fría prisión.

Otro detalle importante, el cual nos servirá para comparar las diferencias y las similitudes de forma rápida y esquemática con los distintos modos de castigar o vigilar vistos, son las máximas de la prisión que expone Foucault. Algunas de ellas bastantes alejadas de la realidad como la de transformar el comportamiento, pero otras muy coherentes, pues clasifican los distintos tipos de delincuentes, no para todos es la misma pena, sobre todo si tienes dinero. En general es todo un entrelazado de dispositivos dispuestos para que el delincuente siga al servicio del poder por medio del control médico, psicológico, educacional o las instituciones anexas.

Una de las preguntas que más penetrará en el lector, al menos en mí ha sido así, y que ha provocado toda una reflexión, la cual daría para otro trabajo similar a este, es: ¿Cómo se establece el derecho a castigar? Es que ante esto surgen muchas preguntas que problematizan la cuestión que aborda Foucault. No da soluciones, pero sí que nos servirá como incentivo para pensar, pensar el poder, pensar el castigo y su legitimidad, lo que es justo o no etcétera. Una serie de cuestiones que se han olvidado porque se ha naturalizado el sistema penitenciario, al mismo tiempo que ocultado el poder, se ha normalizado.

Pero la tendencia marxista del autor considero que es notable, y considero que es notable porque este dirá que el crimen no se contempla ya como una virtud que está en todos los individuos, sino la obra de una clase social concreta. Los criminales, dirá Foucault, salen, casi siempre, de la última fila del orden social. El crimen no nos vuelve

ajenos, sino que es consecuencia de que estamos en la sociedad, esta última clase social que hace de base, como unos enajenados. Los delincuentes se encuentran en un ilegalismo sometido, producido y controlado por el poder ejercido por la clase dominante y privilegiada, dirá Foucault. Ergo, creo que la postura del francés no está tan lejos de las teorías marxistas, que todo redunda en un problema de clases.

4. Discusión final y conclusiones

Ha modo de conclusión se podrían decir muchas cosas de estas obras. Dos obras que aportan muchísimo al lector atento. Con todo, dos obras que son diferentes, aunque toque temas similares a lo largo de ellas, pero lo hacen desde una perspectiva diferente. Con esto lo que se consigue es aportar una riqueza a cualquier concepto que no podría aportar una obra por sí sola, pues, por ejemplo, la cultura entendida como la entiende Eagleton, no contempla el castigo, la vigilancia, pero sí contempla otros aspectos políticos que no contempla Foucault.

Uno de los puntos en lo que encuentro mayor confrontación y que también hubiera resultado interesante en este trabajo; es el referente a la naturaleza. Ambos autores hacen alusión a la naturaleza. Eagleton la contrapone constantemente a la cultura para mostrar que la cultura no es algo natural, que es, más bien algo artificial, mientras que Foucault la entiende como la consecuencia lógica de un proceso, de un devenir y no hace distinción alguna entre lo que el ser humano elabora y lo que no, sino que la naturaleza es para Foucault como si formara parte inherente del ser humano. El individuo es natural.

La lectura de Eagleton creo que es mucho más específica en un sentido, aunque se base principalmente en dialogar con otros autores y no se termine de ver clara su posición, mientras que la lectura de Foucault me ha resultado más omniabarcante, un pensador que aborda una multitud de conceptos a lo largo de un estudio histórico, cultural y filosófico, al mismo tiempo que hace que esto confluyan entre sí. Que todo esté estrechamente relacionado y que todo tenga un sentido al final de la lectura. Me resulta curioso que siendo como es Foucault para mí uno de los filósofos más complejos e inaccesibles en sus lecturas, tras el análisis de la lectura de Eagleton me haya resultado

mucho más claro. Con esto llego a la conclusión que Eagleton me ha servido de herramienta, una suerte de prolegómeno para el estudio de Vigilar y Castigar.

También es cierto que dejo muchas cosas si decir en este trabajo y que no es por falta de ganas, pues terminé con más ganas que con las que empecé. Pues al empezar me hallaba algo taciturno, pues sentía que me sobrepasaba la empresa que había planificado con estos dos autores. Uno por ser obligatorio y tener que recortar conforme iba avanzando en el análisis de su obra, al mismo tiempo que tantas cosas no han terminado de ser claras para mí. Luego, esto quiere decir que tengo pendiente con Eagleton, lo que tenía pendiente con Foucault, entrar en más obras suyas, pues creo que me resultarán de ayuda para entender mejor esta primera. Algo parecido me ha ocurrido con Foucault. Me he visto obligado a discriminar asuntos que darían, como mínimo, para otro trabajo más. Esto sin mencionar que se podría hacer una comparación del concepto de naturaleza para Eagleton y este mismo concepto para Foucault, lo que nos llevaría a otro trabajo de las mismas dimensiones.

Creo que resultaría interesante también aportar a la lectura de Eagleton una perspectiva Nietzscheana, pero también me he visto obligado a prescindir de ello y hacer solo alusión a la perspectiva más fenomenológica, que también me ha parecido muy interesante, aunque bastante escueta. Por ejemplo, esa relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco en Nietzsche como la causa dialéctica de la cultura.¹ Pero es que esa relación dialéctica como la causa natural de la cultura también se podría haber introducido en la lectura de Foucault. Luego, soy consciente que he dejado muchísimas posibilidades sin agotar. Además, esa dialéctica, esa contradicción que está presente en Eagleton con la Cultura y la cultura, la cultura y la naturaleza, las guerras culturales etcétera. Que también está presente en Foucault con las relaciones de poder, con la lucha de clases que también se puede entrever en la postura del pensador francés, con el

¹ Desde luego que esta relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco es ante todo una relación de fuerzas en el interior del individuo que Nietzsche compara con los estados del sueño y de la embriaguez; y que funciona en el desarrollo de la civilización como la dualidad de los sexos en la conservación de la especie. Toda la cultura humana es fruto del juego dialéctico de estos dos impulsos (Constante, A., 2001: 315).

conflicto histórico en las diferentes formas de vigilar y castigar, entre la forma de castigar de los reformadores y las que los precedieron, etcétera. Cabría preguntarse si esta dialéctica hegeliana no está presente en todo. O lo que es lo mismo, ¿hasta qué punto bebes todos de una misma fuente? Quizá esta dialéctica no sea la de Hegel y sea la de Sócrates y también esto refuerce la tesis de Alfred North cuando este afirma que toda la filosofía occidental son notas a pie de página de la filosofía de Platón.

También puede que me esté alejando en exceso del tema que nos atañe, pero es que el temario se presta para ello, y creo que eso es lo enriquecedor del mismo, que un temario no construya unas fronteras inquebrantables, que el conocimiento no se parezca como hasta ahora, sino que se promueva un conocimiento más interdisciplinar y multidisciplinar, para que se pueda entablar una conversación fluida entre autores tan dispares como Foucault y Eagleton, entre cultura y filosofía, entre política e historia o psicología. Al igual que como fuerza esta asignatura hasta en la estructura del trabajo, de ver esos nexos entre dos obras aparentemente diferentes, considerar los nexos entre disciplinas.

Se podría decir que la cultura es un mecanismo más a través de los que el poder opera y que este mecanismo tiende más a operar en positivo que en negativo. Que no hemos progresado culturalmente, pero sí evolucionado, al igual que en lo relativo al castigo. Que, así como el castigo es político, la cultura también tiene una carga política importante. Esto pone de manifiesto la necesidad imperiosa de mantener un diálogo con las ciencias políticas desde la filosofía. Así como el castigo tenía un propósito, la cultura también tenía el cometido de unificar a una nación o una sociedad concreta. El castigo legitimaba y preservaba la autoridad de un rey, pero la cultura también legitima el mal de una nación y de unas élites. Las culturas también redundan en espectáculos al igual que el castigo, algunas veces de lo más crueles. La figura de autoridad del rey se reemplazado por el organismo social, pero también por la cultura gracias al contrato social. Pero es que también podemos ver en la cultura una forma de crear cuerpos dóciles, de disciplinar a una sociedad, a un organismo, de ser controlados por el poder disciplinario de la cultura.

Bibliografía

BEUCHOT, M. (2009). *Historia de la Filosofía en la Postmodernidad*. México: Torres Asociados.

DEIROS, P. A. (2006). [Prefacio a la Edición Electrónica](#). En *Diccionario Hispanoamericano de la misión* (Nueva edición revisada). Bellingham, WA: Logos Research Systems.

EAGLETON, T. (2020). *La Idea de Cultura: Una mirada política sobre los conflictos culturales*. Barcelona: Planeta.

GONZÁLEZ, L. Henar. (2015). *Wittgenstein*. Barcelona: RBA.

LYOTARD, J.F. (2008). *La Postmodernidad (Explicada a los niños)*. Barcelona: Gedisa.

ROCHA, D. (2014). *12 Pensadores (y uno más) para el siglo XXI*. Madrid: Dikinson.

SUANCES, M. (2006). *Historia de la Filosofía Española Contemporánea*. Madrid: Síntesis.

WITTGENSTEIN, L. (1999). *Investigaciones Filosóficas*. Barcelona: Altaya.

FOUCAULT, M. (2009). *Vigilar y Castigar: Nacimiento de la Prisión*. Madrid: Siglo XXI.

ARAGÜÉS, J. M. (2015). *Marx: La lucha de clases es el motor de la historia*. Barcelona: RBA.

AMBRIZ-ARÉVALO, G. (2015). La ideología en Marx. Más allá de la falsa conciencia. *Pensamiento y cultura*, 18(1), 107-131.

Biblia Reina Valera 1960 (2006). Nashville: Grupo Nelson.

MEDINA, C. (2009). Intrahistoria, cotidianidad y localidad. *Atenea (Concepción)*, (500), 123-139.

BRUNO, D. (2011). La dialéctica histórica de Karl Marx. Aproximaciones metodológicas para una teoría del colapso capitalista. *Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y controversias*, (1).

MÁRQUEZ ESTRADA, J. W. (2014). Michel Foucault y la contra-historia. *Historia y memoria*, (8), 211-243.

Constante, A. (2001). Reseña de “¿Ética en Nietzsche?” de Lizbeth Sagols. *Signos Filosóficos*, (6), 311-316.